

О СТРАТЕГИИ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИНХРОННОМ ПЕРЕВОДЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14644579>

Эъзога ТУРАПОВА,

магистрант 1-курса ТГУВ, Ташкент, Узбекистан

Тел: 93 878 77 70;

e-mail: sadikovaezoza0110@gmail.com

Ilmiy maslahatchi: **Хайрулла НАМИДОВ**

Аннотация. Ushbu maqolada sinxron tarjimada keng qo'llaniladigan ehtimoliy bashorat strategiyasining mohiyati ochib beriladi. Unda asosiy e'tibor strategiyaning tamoyillari, afzalliklari va ayrim cheklovlari, uni amaliyotda qo'llash, shuningdek, tarjimonlarni ushbu strategiyadan foydalanishga o'rgatish usullariga qaratiladi.

Калит so'zlar: ehtimoliy bashorat strategiyasi, kognitiv moslashuvchanlik, sharh-lash, sinxron tarjima, ehtimollik baholash.

Аннотация. В данной статье раскрывается суть стратегии вероятностного прогнозирования, применяемой в синхронном переводе. Основное внимание уделяется принципам, преимуществам и ограничениям данной стратегии, практическому его применению, а также способам подготовки переводчиков для использования данной стратегии синхронного перевода.

Ключевые слова: стратегия вероятностного прогнозирования, когнитивная гибкость, устный перевод, синхронный перевод, вероятностная оценка.

Abstract. This article reveals the essence of the strategy of probabilistic forecasting applied in simultaneous interpretation. The main attention is paid to the principles, advantages and limitations of this strategy, its practical application, as well as methods of training interpreters to use this strategy of simultaneous interpretation.

Key words: strategy of probabilistic forecasting, cognitive flexibility, oral translation, simultaneous interpreting, probabilistic assessment.

В научной литературе умственные действия или операции в синхронном или последовательном переводе, выражающиеся в предугадывании поступающих единиц исходного текста принято назвать вероятностным прогнозированием. Согласно П.Брауну, вероятностное прогнозирование представляет собой метод, который основывается на анализе вероятностей различных вариантов интерпретации высказываний. Автор отмечает, что

данная стратегия связана с когнитивными науками и искусственного интеллекта, в частности статистического машинного перевода. В своем труде «*Статистический подход к машинному переводу*» [1] П.Браун утверждает, что в процессе перевода данная стратегия позволяет синхронному переводчику оценивать вероятность того или иного продолжения предложения, исходя из грамматической структуры, лексики и общего контекста. Применение вероятностного подхода в синхронном переводе также тесно связано с теорией вероятности и теорией информации.

Как известно, переводчик действует не только как лингвистический посредник, но и как аналитик, прогнозирующий развитие высказывания оратора, полагаясь на свои знания и опыт. При переводе политической речи, зная тему, переводчик может предсказать определенные фразы или выражения, что позволяет ускорить процесс перевода и минимизировать возможные ошибки.

Д.Гиль определил главный принцип стратегии вероятностного прогнозирования в синхронном переводе, который заключается в том, что переводчик постоянно анализирует контекст и строит гипотезы относительно вероятного продолжения, что требует развития интуитивных навыков и обширного культурного и тематического фона [2]. По мнению Ф.Пёхакера [3] принципы работы включают следующее:

1. **Контекстуальный анализ.** Переводчик постоянно анализирует контекст, что позволяет ему предугадывать следующее слово или фразу. Это особенно важно при переводе тематических выступлений, где многие термины или фразы могут повторяться.

2. **Вероятностная оценка.** Использование статистического анализа для определения вероятных вариантов перевода. Это позволяет минимизировать время, необходимое для обработки незнакомых фраз, особенно если они имеют стандартные или общеупотребительные эквиваленты.

3. **Адаптивная коррекция.** В процессе перевода синхронист может корректировать свой прогноз, опираясь на поступающую информацию, что делает процесс гибким и позволяет уменьшить количество ошибок.

Вероятностное прогнозирование требует от переводчика не только лингвистических знаний, но и высокой когнитивной гибкости. Это утверждение раскрывается в труде «*Исследования и обучение интерпретации: Практическое руководство*» [4] Д.Гиля, который подтверждает, что одной из ключевых задач является способность поддерживать высокую степень внимания на протяжении всего процесса перевода, одновременно предугадывая возможные варианты продолжения. Когнитивная нагрузка при использовании этой стратегии выше,

чем при традиционном переводе, поскольку переводчик должен одновременно воспринимать входящую информацию, анализировать ее и формулировать свой прогноз. Это приводит к необходимости развития когнитивной выносливости, что достигается через специальную подготовку и тренировки. Использование упражнений, направленных на расширение кратковременной памяти и повышение способности предсказывать варианты речевых конструкций, помогает синхронным переводчикам эффективно внедрять вероятностное прогнозирование в свою практику.

Для эффективного использования стратегии вероятностного прогнозирования на практике переводчикам необходимо проходить специальную подготовку. Гиль Д. в своей работе [2] определил следующие ключевые аспекты:

1. **Развитие навыков предсказания.** Специальные упражнения, направленные на развитие способности предугадывать развитие мысли говорящего, помогают улучшить качество перевода

2. **Упражнения на улучшение кратковременной памяти.** Поскольку синхронный перевод требует от переводчика удерживать большое количество информации в кратковременной памяти, важным элементом подготовки являются упражнения, направленные на развитие этого навыка

3. **Работа с тематическими материалами.** Переводчик чтобы правильно использовать стратегию вероятностного прогнозирования должен хорошо ориентироваться в тематике, с которой он работает.

Например: «*Organize suç örgütlerine karşı son bir yılda elde edilen başarıları milletimiz zaten takdirle takip etmektedir. Emniyet ve istihbarat teşkilatımız tarafından yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam da 603 çete çökertilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 47 bin 650 operasyon düzenlenmiş, yaklaşık 34 bin kişi tutuklanmıştır. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede son bir yılda önemli mesafe kat ettik. Operasyonlar neticesinde 12 bin 500 kişi gözaltına alınmış, bunların 4 bin 500'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Sınır dışı edilenlerin sayısı ise 149 bine ulaştı*» [5].

Как видно, выделенные слова могут быть прогнозированы синхронистом во время речи оратора, что облегчает его труд. Так, после слова «*uyuşturucuyla*» контекст требует слово «*mücadele*», после «*operasyon*» – «*düzenlenmiş*», *yaklaşık 34 bin kişi* – «*tutuklanmıştır*», после «*sınır dışı*» синхронист может предугадать слово «*edilen*», после «*149 bine*» – «*ulaştı*» и т.д.

Перевод: *Ведь наш народ с признательностью наблюдает за успехами в борьбе с организованной преступностью за последние годы. Нашими силами безопасности и разведки было ликвидировано в общей сложности 603 банды на*

местном, региональном, национальном и международном уровнях. В рамках борьбы с наркоторговлей было проведено 47 650 операций, по результатам которых около 34 тысяч человек были арестованы. Мы также добились значительных успехов в борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми. В результате операций были задержаны 12 500 человек, из которых 4 500 были заключены под стражу и отправлены в тюрьмы. Число депортированных достигло 149 тысяч (Перевод наш – Т.Э.).

Как видно из приведенных примеров, стратегия вероятностного прогнозирования имеет как несколько важных преимуществ, так и ряд ограничений в переводе. Как утверждает Мозер-Мерсер [6] в своей работе «Синхронный перевод: Когнитивный потенциал и ограничения», к преимуществам можно отнести следующее:

1. **Ускорение процесса перевода.** Благодаря возможности предсказать следующее слово или фразу, переводчики могут быстрее формулировать перевод, что особенно важно в условиях ограниченного времени.

2. **Повышение точности.** Вероятностное прогнозирование позволяет снизить риск неправильного перевода за счет использования контекста и предугадывания возможных вариантов.

3. **Снижение стресса.** Переводчики, использующие эту стратегию, могут чувствовать себя увереннее, поскольку у них есть возможность заранее подготовить вероятные варианты, что снижает уровень стресса и улучшает качество работы.

Несмотря на значительные преимущества, стратегия вероятностного прогнозирования имеет ряд ограничений. Пёхакер Ф. [3] выделил несколько значимых ограничений использования стратегии вероятностного прогнозирования в синхронном переводе. Во-первых, она требует значительных когнитивных ресурсов, что делает ее труднодоступной для переводчиков с низким уровнем подготовки или недостаточным опытом. Во-вторых, использование вероятностного прогнозирования может приводить к ошибкам в случаях, когда говорящий внезапно меняет тему или вводит новый термин, к которому переводчик не был готов. Еще одним ограничением является зависимость от тематического и культурного контекста. Переводчик должен хорошо ориентироваться в тематике и культурных особенностях, чтобы правильно оценивать вероятность различных вариантов перевода. В противном случае повышается риск искажения смысла или потери важных деталей.

Несмотря на ограничения, стратегия вероятностного прогнозирования широко используется на практике. Васвани А. в рамках своего труда «Внимание – это все, что вам нужно». *Достижения в системах обработки информации*

[7] отмечает, что на практике стратегия вероятностного прогнозирования особенно полезна в случаях, когда переводчик работает с хорошо знакомой темой или выступлением, основанным на стандартных шаблонах и выражениях. Например, перевод на международных конференциях, где обсуждаются одни и те же вопросы и часто повторяются определенные фразы, предоставляет переводчику возможность заранее предсказать содержание речи и подготовить соответствующий перевод. В дополнение, Пёхакер Ф. [3] утверждает, что вероятностное прогнозирование также полезно в условиях, когда переводчик вынужден работать с ограниченной информацией. Например, при переводе интервью или телевизионных передач, когда у переводчика нет возможности заранее ознакомиться с текстом. В таких ситуациях умение прогнозировать возможные варианты исхода становится ключевым фактором успешного перевода.

Приведем еще один пример: *Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Sahada şartlar el verdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz. Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz önce ateşkese, sonrasında da kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır. Türk Devletleri Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş da, diğer kuruluşlara örnek teşkil edecektir* [8].

В данном примере синхронист имеет возможность сэкономить время на перевод, предугадывая выделенные слова. Таким образом, после выражения «*birlik ve*» синхронист, не задумываясь подразумевает «*beraberlik*» в качестве продолжения речи, аналогично после «*içinde*» - «*hareket etmemiz*» и т.д.

Перевод: *На данный момент мы отправили в регион 10 самолетов с гуманитарной помощью. Если позволяют условия на местах, мы продолжим отправлять новые. Как тюркский мир, мы должны действовать в единстве и солидарности. Это облегчит путь сначала к прекращению огня, а затем к постоянному миру. Позицию которую мы займем, как Организация тюркских государств послужит примером для других организаций. (Перевод наш – Т.Э).*

Заключение. Вероятностное прогнозирование представляет собой важный инструмент в арсенале синхронного переводчика, позволяющий повысить скорость и точность перевода, особенно в условиях высокой неопределенности и ограниченного времени. Однако успешное применение этой стратегии требует значительных когнитивных ресурсов, подготовки и опыта. В будущем вероятностное прогнозирование, вероятно, будет интегрировано в обучающие программы для переводчиков и станет стандартной практикой в профессиональной среде, что позволит улучшить качество синхронного перевода и сделает данный процесс более надежным и эффективным. Это

особенно важно в условиях глобализации и растущей потребности в межкультурной коммуникации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] – Браун П., Кок Дж., Делла Пьетра С., Делла Пьетра В., Джелинек Ф., Лафферти, Дж., Мерсер Р. и Россин П. (1990). Статистический подход к машинному переводу. *Computational Linguistics*, 16 (2), 79-85.
- [2] – Гиль Д. (1995). *Основные концепции и модели подготовки переводчиков и интерпретаторов*. Издательство John Benjamins;
- [3] – Пёхакер, Ф. (2004). *Введение в изучение интерпретации*. Routledge.
- [4] – Гиль Д. (2009). *Исследования и обучение интерпретации: Практическое руководство*. Издательство John Benjamins.
- [5] – Т.С. Cumhurbaşkanı'nın Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Yaptıkları Konuşma. 25.06.2024.
- [6] – Мозер-Мерсер, Б. (2000). Синхронный перевод: Когнитивный потенциал и ограничения. *Interpreting*, 5(2), 83-94.
- [7] – Васвани А., Шазири Н., Пармар Н., Ушкорейт Й., Джонс Л., Гомес А., Кайзер, Л., и Полосухин, И. (2017). Внимание - это всё, что вам нужно. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5998-6008.
- [8] – Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'nde Yaptıkları Konuşma. 03.11.2023.